

Las actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco Años

Play activities and gross motor skills in four to five year olds

AUTORES: Yohana Amparo Pérez Mizhquero ^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: amparitop14@gmail.com

Fecha de recepción: 13 / 03 / 2025

Fecha de aceptación: 27 / 06 / 2025

RESUMEN

El desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años, previamente guiados por el docente de cultura física de manera metodológica y didáctica basado en actividades lúdicas, le permitirá conocer y aceptar el desarrollo de las habilidades de su propio cuerpo; por ello es necesario considerar que el proceso adecuado y oportuno de la motricidad gruesa a nivel educativo es de gran importancia para lograr el desenvolvimiento y adaptación de los niños en el ámbito educativo, deportivo y social, consiguiendo así el bienestar integral; por lo que es necesario potenciarlo por medio de actividades lúdicas que incluyen un amplio mundo de los juegos. Es así, que el objetivo de esta investigación fue recopilar documentos científicos sobre las actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años. Siguiendo las directrices del método PRISMA La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en repositorios indexados y fuentes de datos, utilizando motores de búsqueda de las variables de investigación relacionadas con el tema de este estudio. Los resultados esperados de esta revisión sistemática tendrán un impacto importante ya que servirá de sustento bibliográfico para docentes de educación física a fin de potenciar las clases de forma metodológica y didáctica la motricidad gruesa de los niños de cuatro a cinco años mediante la utilización de diversos juegos que contribuyan al bienestar físico,

^{1*}<https://orcid.org/0009-0004-5962-0412>, amparitop14@gmail.com

psicológico y social y puedan ejecutarse en espacios adecuados.

Palabras clave: *Actividades lúdicas; motricidad; motricidad gruesa; juego; niños de 4 a 5 años*

ABSTRACT

The development of gross motor skills in children from four to five years of age, previously guided by the physical culture teacher in a methodological and didactic way based on play activities, will allow them to know and accept the development of their own body's abilities; It is therefore necessary to consider that the adequate and timely process of gross motor skills at an educational level is of great importance in order to achieve the development and adaptation of children in the educational, sporting and social spheres, thus achieving integral wellbeing; it is therefore necessary to promote this through play activities that include a wide range of games. Thus, the aim of this research was to compile scientific documents on play activities for the development of gross motor skills in children aged four to five years. Following the guidelines of the PRISMA method, the bibliographic search was carried out in indexed repositories and data sources, using search engines for the research variables related to the topic of this study. The expected results of this systematic review will have an important impact as it will serve as bibliographic support for physical education teachers in order to enhance classes in a methodological and didactic way the gross motor skills of children aged four to five years through the use of various games that contribute to physical, psychological and social well-being and can be executed in appropriate spaces.

Keywords: *Play activities; motor skills; gross motor skills; play; 4-5 year olds*

INTRODUCCIÓN

Para la presente investigación, se ha tenido en cuenta que durante los primeros años de vida, el desarrollo de las habilidades motoras gruesas se constituye en los principales indicadores de maduración neurológica de los niños en etapa preescolar, siendo las actividades lúdicas una de las herramientas primordiales para el desarrollo de la motricidad gruesa, en este sentido, el proceso oportuno de la motricidad gruesa es importante para el desenvolvimiento y adaptación de los niños tanto en el ámbito educativo, deportivo y social.

El desarrollo de la motricidad gruesa en los niños es una preocupación constante a nivel

educativo, siendo así un aspecto de gran importancia a tener en cuenta ya que su desarrollo integral es sinónimo de bienestar físico, mental, social; por lo que potenciarla por medio de actividades lúdicas repercutirá de manera positiva en los niños. Las actividades lúdicas son herramientas que deben ser utilizadas a nivel escolar ya que están orientadas a colaborar en la consecución de los objetivos de desarrollo esperados en estas edades.

Esta investigación es de gran importancia ya que permite conocer varios aportes de los últimos cinco años, referentes a actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años lo cual servirá de apoyo científico y soporte para todas aquellas personas que trabajan con niños a fin de lograr un desarrollo integral en esta faja etaria. Por lo tanto, la utilidad teórica del presente trabajo sirve como fuente de investigación para quienes deseen obtener información relacionada al desarrollo de la motricidad gruesa mediante la aplicación de actividades lúdicas como una herramienta de trabajo para docentes de educación física permitiéndoles con ello, preparar los contenidos a fin de mejorar así el proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA).

Como antecedentes de la investigación, se toma en cuenta la diversidad de actividades que, orientadas a desarrollar y mejorar las habilidades psicomotrices en las escuelas, en esta línea, en el contexto local se toma como referencia al Plan Nacional de Desarrollo, el cual anticipa que el desarrollo integral infantil para su avance se trabaja a través de objetivos a corto y largo plazo (Secretaría Nacional de Planificación, 2024). En Ecuador, existen varios Centros de Desarrollo Infantil (CDI's) que buscan fomentar el desarrollo de las habilidades motoras de los niños procurando dar cumplimiento de lo anteriormente señalado; no obstante, las actividades que puedan desarrollarse en los CDI's deben complementarse con otras actividades durante el recorrido escolar en todos sus niveles a fin de garantizar que estas estén orientadas a colaborar a la consecución de los objetivos de desarrollo acordes con cada edad.

En este contexto, la exploración del cuerpo a través de las actividades lúdicas enfocadas en una adecuada estructuración del esquema corporal basada en movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo es un aspecto fundamental que permite el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de cuatro a cinco años.

Por lo tanto, la práctica de actividades lúdicas enfocadas al desarrollo de la motricidad gruesa

contribuye al fortalecimiento de las capacidades físicas y mentales de los niños de cuatro a cinco años, es por ello que se debe poner énfasis en cómo se la trabaja a fin de permitir al infante alcanzar el dominio y perfeccionamiento de sus capacidades motoras lo cual le beneficiará al niño en el ámbito educativo y personal, a partir de su simbiosis con el entorno.

Luna y Gutiérrez (2022) indican que la lúdica está relacionada a toda acción que, de una u otra manera, le permite a la persona conocer, sentir, expresarse y relacionarse con su entorno de forma libre produciéndole alegría y satisfacción, de tal manera, que, las actividades lúdicas por medio de la relación con el entorno permiten al niño a desarrollar de una manera didáctica su motricidad gruesa como también conocer, explorar su esquema corporal.

En concordancia con lo anteriormente mencionado, Vásquez (2022) añade que las actividades lúdicas permiten alcanzar metas educativas planteadas, donde encuentran un desarrollo individual o grupal, propiciando además un estímulo para su imaginación y espontaneidad, ayudando al desarrollo de la interacción y la sociabilidad, así como la fluidez para comunicarse de manera verbal y no verbal, recordando siempre que los niños obtienen un mejor aprendizaje con los juegos con una valoración objetiva.

Brito (2023) menciona que la actividad lúdica es todo aquello que se relaciona con el juego y favorece en gran medida a la maduración psicomotriz, aumentando la actividad cognitiva y favoreciendo el desarrollo emocional; es una importante herramienta de socialización para los niños; la lúdica, constituye un enfoque de intervención basada en el juego entendido como una actitud que caracteriza las actividades de aprendizaje infantil; además señala que estas actividades son espontáneas y libres, favorecen la capacidad de fantasear con la realidad. Esto es de carácter evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio, es divertido, placentero, voluntario y lo más importante no es obligatorio.

De acuerdo a lo recopilado por Landa et al. (2023) de manera principal el uso de la lúdica conlleva un modelo de enseñanza aprendizaje, el mismo que puede ser usado como método de control de la conducta, motivación y orientación, determinándose además una secuencia de rasgos aplicados a la lúdica a nivel educativo como: potenciamiento de la creatividad, desarrollo global, gratificación para los participantes, utilización de actividades que no

requieran de eliminación, control del uso excesivo de la competitividad.

Así también, Otoyá (2023) manifiesta que las actividades lúdicas pueden contribuir al bienestar físico, es así que algunas actividades lúdicas, como los juegos y los deportes al aire libre pueden ayudar a mejorar la salud física y la forma física de las personas. Por consiguiente, las actividades lúdicas pueden tener un impacto positivo en la salud física, emocional y cognitiva de las niñas y niños.

En relación a las actividades lúdicas Chui et al. (2024) argumentan que “La invención a través de actividades lúdicas y divertidas, contribuyen al descubrimiento de la corporeidad y produce maduración, motivación, disfrute y satisfacción” (p. 2), las cuales, son características del estado inherente e ideal en niños de cuatro a cinco años de edad.

Con respecto a la motricidad Almeida y Wołóńcej (2019) expresan que ésta comprende el sistema muscular, el sistema esquelético entre otros, en función del movimiento o del campo de la motricidad esto se refiere al movimiento y coordinación de los segmentos gruesos del cuerpo, piernas, brazos. Las capacidades motoras constituyen un sistema integrado de capacidades psicofísicas, dependientes de procesos de control y regulación del movimiento.

Por su lado, Bernaté (2021) indica que la motricidad debe ser desarrollada en las primeras etapas de vida ya que los niños cuentan con la capacidad de producir movimientos musculares de forma voluntaria y coordinada, de esta manera se podrá constituir bases para obtener el desarrollo cognitivo del niño; además de permitir la creatividad y la espontaneidad en sus fases de desarrollo, optimizando también las habilidades sociales.

La motricidad, según sostiene Moreira (2022) se centra en la capacidad que posee el cuerpo humano para controlar los movimientos de cada uno de sus componentes, y donde en gran parte podrá mezclarse el juego, la espontaneidad y la creatividad. Estos movimientos se realizarán de forma coordinada y voluntaria, empleando pequeños y grandes grupos musculares, construyendo con ello una base para fortalecer áreas cognitivas y del lenguaje.

La actividad motriz con la actividad psíquica conforme recalca Carpinelli (2022) forma un todo funcional constituyendo la base para el desarrollo de la inteligencia. Es decir, la práctica de actividad física es un proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la parte cognitiva del

ser humano. En el caso de un niño se reconoce que, a través de la actividad corporal, él puede pensar, aprender, crear y afrontar los problemas.

En concordancia con los autores anteriormente mencionados, Miraflores y Rojas (2023) señalan que, la motricidad tiene relación con la capacidad de movimiento respondiendo a un objetivo o intención envolviendo aspectos como la coordinación, el equilibrio y el tono.

Dentro de la motricidad se puede hacer énfasis en la motricidad gruesa la cual hace referencia a la locomoción y al desarrollo postural. En este sentido la motricidad consideraría al movimiento como un medio para comunicarse, expresarse y relacionarse con los demás, teniendo gran importancia para el desarrollo armonioso de la personalidad, debido a que permite desarrollar en los niños y niñas no solo su motricidad gruesa, sino también las emociones por tanto les permitirá integrar y finalmente ser sociables.

Trabajar la motricidad gruesa en los niños de cuatro a cinco años es fundamental, ya que en esta edad son más receptivos a poder desarrollar las diferentes actividades motoras. Es así que, Sánchez (2019) observa que los niños en esta faja etaria, desarrollan fácilmente la capacidad perceptiva y demás habilidades, ya que esta etapa se caracteriza por la gracia y la alegría que le ponen los niños al realizar un ejercicio haciendo que cada movimiento surja de manera fluida.

Así también se puede mencionar que, Campaña (2020) señala que:

La Motricidad Gruesa comprende el aspecto integral del cuerpo humano ya que se enmarca dentro del desarrollo cronológico del niño, su crecimiento, desenvolvimiento y habilidades psicomotrices, con respecto al movimiento, estabilidad y equilibrio con el trabajo conjunto de brazos, piernas, cabeza y demás miembros involucrados en cada movimiento. (p. 28)

El movimiento según resaltan Alonso y Pazos (2020) es básico en la vida de todo ser humano, a través del mismo las personas pueden abordar tareas elementales de supervivencia, exploración del entorno, mejorando la relación, comunicación e interacción con más miembros de la sociedad. Así también, Martínez (2020) considera que, una vez que el niño

haya desarrollado adecuadamente su motricidad gruesa, logrará con mayor facilidad superar los problemas para practicar deportes, para aprender a escribir, consiguiendo así más equilibrio y estabilidad a nivel corporal, lo cual es esencial para mantener movimientos coordinados; contribuyendo así a la formación de un niño seguro de sí mismo, destacándose por reaccionar con mayor rapidez que otros niños; para lograr esto es recomendable desarrollar la motricidad gruesa desde los cuatro o cinco años garantizando un adecuado trabajo corporal.

De acuerdo al currículo de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado (Ministerio de Educación, 2022) para que los docentes de educación física o docentes parvularios puedan desarrollar adecuadamente la motricidad gruesa en los niños de cuatro a cinco años, propone clases metodológicas y didácticas basado en prácticas lúdicas mediante las cuales permitirán generar cambios en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños, permitiéndoles fortalecer y reconocer el desarrollo de las habilidades de su propio cuerpo, utilizando para ello, como herramienta las actividades lúdicas a través del amplio mundo de los juegos. Según el mencionado Currículo las actividades lúdicas, “Se pueden clasificar de múltiples maneras y esto dependerá de criterios que se refieren: al modo de jugar (individual o colectivo), al objetivo que persiguen (creativos, de oposición, de simulación, cooperativos), a alguna de sus características (rondas, persecuciones, etc.)” (p. 51)

Por consiguiente, mediante la motricidad gruesa el niño podrá desenvolverse adquiriendo las habilidades para dirigir el cuerpo con movimientos o desplazamientos aprendiendo a ser cada día más coordinados, precisos y equilibrados.

Para el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años se debe considerar las siguientes dimensiones:

a) Equilibrio:

Tito (2018) considera que, el equilibrio dinámico es un aspecto importante del dominio motor grueso, ya que éste es la capacidad de mantener diversas posiciones; sin moverse en caso del equilibrio estático, y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso del equilibrio dinámico. (p. 32) Con respecto a esto, Frías (2019) entiende al equilibrio como la habilidad para controlar las diferentes partes del cuerpo como

cabeza, extremidades superiores e inferiores, eje corporal central, moviéndolas a voluntad de manera armónica en diferentes posiciones. (p. 43) Por lo tanto, una vez que el individuo domine el equilibrio, podrá desplazarse hacia diversos sitios empleando movimientos sincronizados, adquiriendo seguridad a la vez que vence la fuerza de la gravedad. En el caso de un niño de cuatro años, su capacidad de equilibrio sobre un pie es momentáneo, sin embargo, a los cinco años de edad se puede apreciar que el niño logra mantenerse en esa postura por más de ocho segundos, además logra saltar coordinadamente sobre uno y otro pie sin perder el control, elevando las rodillas hacia el frente.

b) Coordinación:

De conformidad con lo que manifiesta Condori (2019) es la capacidad de producir movimientos de forma voluntaria con cualquier extremidad del cuerpo, y de poder realizar combinaciones entre ellas.

De acuerdo a lo que menciona Frías (2019) la coordinación motriz no solo permite integrar actividades que tienen relación con el movimiento de todas las partes del cuerpo, mediante las cuales el niño aprende a desarrollar habilidades o competencias motoras, sino que esta actividad dinámica del cuerpo permite también detener ciertos impulsos motrices para dar oportunidad a la ejecución de otros movimientos que son de utilidad para el ser humano, es por esto que el niño debe moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para guardar la información del entorno que le rodea.

c) Lateralidad:

En relación a la lateralidad, Martínez (2020) indica que se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para realizar movimientos y actividades sensoriales, sensitivas y motrices en la que hay predominio de un lado corporal. El cuerpo es simétrico, pero se utiliza asimétricamente, de tal forma que muchas personas desarrollan de forma asimétrica su dominio corporal, es así que se utiliza el brazo y la pierna derecha más que el lado izquierdo, debido a la predominancia de un hemisferio cerebral sobre otro.

Para el desarrollo de la motricidad, es necesario cumplir con programas de actividades que

estimulen de forma lúdica el desarrollo motriz de los niños en sus primeros años, basándose en la aplicación y utilización de la ciencia. Estudios han demostrado que la lúdica y la motricidad ayudarán de manera esencial a que los niños se expresen de forma libre y espontánea, afianzando tanto aspectos motores como también emocionales. Así entonces, con una prueba global de patrones básicos de movimientos que permitan identificar falencias motrices en niños que van de cuatro a cinco años, se podrá estimar la forma apropiada de realizar los movimientos de modo coordinado mejorando la forma de caminar, saltar, correr, brincar, lanzar y patear. Truco (2019). Así también, Condori (2019) describe que, a través de las actividades lúdicas los niños de cuatro años logran desarrollar la motricidad gruesa, al punto de que pueden trepar y suspenderse en una barra sosteniéndose con sus manos e incluso balancearse con cierta facilidad. Así también describe que el niño a

los cinco años es capaz de anticipar la trayectoria de los objetos en movimiento, además puede correr y cambiar de dirección a voluntad sorteando obstáculos, también logra coordinar la carrera con el lanzamiento, es decir lanzar un objeto mientras va desplazándose. Conforme consideran Cueva R. y Cueva W. (2022) es necesario implementar entornos formativos con la utilización de estrategias lúdicas que logren estimular efectivamente la capacidad motriz gruesa de los niños posibilitando expresar sus emociones y desarrollar su imaginación, explorar su cuerpo, la capacidad de movimiento y de interacción con su entorno más próximo. Conllevando a asumir que la ejecución de actividades lúdicas o estrategias lúdicas basadas en acciones como el ballet o la gimnasia permiten observar mejoras en el desarrollo de movimientos gruesos como caminar, correr o saltar.

Es así que Ramón (2022) estima que las actividades lúdicas guardan sintonía conceptual con el modo lúdico del juego, estos se constituyen en un valioso recurso ya que son rentables y productivos teniendo en cuenta la disponibilidad y disposición corporal de los niños.

Para ayudar a que los niños de cuatro a cinco años desarrollen su motricidad gruesa Tamay (2022) tiene en cuenta las siguientes actividades lúdicas:

Escuchar canciones e imitar las acciones que se nombran en la misma

Señalar, en su cuerpo las partes que se menciona o señala el/la docente (cuerpo, la

cabeza, frente, extremidades gruesas, etc.

Nombrar las partes del cuerpo que fueron señaladas, cabeza, frente, extremidades gruesas y finas, etc.

En parejas y vendados los ojos identificar partes del cuerpo; (cabeza, mano, pie), respetando el cuerpo de los demás y el suyo propio.

Armar la figura humana; con los ojos vendados ubicar las partes del cuerpo de acuerdo a las directrices dadas por sus partes. (p. 28)

Estas actividades lúdicas ayudarán al niño a fortalecer su motricidad gruesa en la primera infancia, implicando movimientos musculares de brazos, piernas, cabeza, y el cuerpo en sí, actividades que se podrán desarrollar en diversos espacios. Por lo tanto, se debe considerar que el docente especializado tiene un papel importante dentro de la formación de niños en su etapa preescolar, los mismos que deben elegir buenas estrategias que permitan desarrollar el aspecto corporal con movimientos musculares de: cabeza, abdomen, piernas, correr, caminar, mantener un equilibrio de su cuerpo en si entre otros para que los motive a interactuar con sus pares. Cabe mencionar que los niños necesitan ser estimulados a través de las actividades lúdicas desde temprana edad para lograr la madurez en su motricidad gruesa.

Con respecto al juego como estrategia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 4 a 5 años, Delgado y García (2019) consideran que los docentes deben conocer el gran valor educativo del juego y recuperar su capacidad de jugar, para una mayor comprensión y comunicación con el mundo infantil, sus deseos y necesidades, ya que es considerado esencial para desarrollar las habilidades motrices básicas en el niño favoreciendo la libre expresión.

La infancia según considera Arufe (2021) es una etapa importante para que se potencie el desarrollo del cerebro, por ello recomienda juegos y actividades que permitan al niño desarrollar su habilidad motriz gruesa. Ya que, lo desarrollado en preescolar tendrán incidencia en sus competencias académicas posteriores. Así también, Jiménez et al. (2022) enfatizan que el juego representa una de las formas más importantes para que los niños

puedan obtener el conocimiento y las competencias esenciales para su desarrollo integral.

Los juegos, de acuerdo con lo que señala Vázquez (2022) prestan atención a la motivación interna que genera la disposición de diferentes formas. A través de las actividades, el niño se desconecta de la realidad y asume diferentes papeles, personajes favoritos o imaginarios, llenando de fantasía su día a día; se puede decir que, jugar es imaginar, conociendo siempre cual es la realidad y la fantasía.

Cabe destacar que, Landa et al. (2023) hacen mención en que, el sinónimo más acertado en relación a la lúdica es el Juego al cual lo definen como una actividad libre, que tiene la capacidad de comprometer al participante para que interactúe con el entorno, que, si bien se trata de una actividad social específica para todas las edades, se la observa con mayor frecuencia durante la primera infancia, donde los niños se encuentran más motivados. Por ello, las acciones creadas durante el juego son favorables mientras el infante es pequeño y la tendencia de transformar las acciones diarias en juego son para ellos algo serio, debido a que ponen su ímpetu como medio y las destrezas de su personalidad, las acciones de juego prueban en los niños sus peculiaridades, destrezas individuales y su actitud social, involucrándose en un compromiso intelectual, motor y afectivo. El juego tiene dos dimensiones que permiten al niño desarrollarse plenamente: la primera dimensión a tratar es el juego sensorio-motriz, siendo un método de estimulación, pretende potenciar la capacidad física, mental y comunicativa del niño, haciendo aprovechamiento de las posibilidades plásticas del sistema nervioso central en los primeros trayectos de vida. Mientras que la segunda dimensión es el juego simbólico, conocido también como socio dramático o representacional, el cual surge a partir de los dos años de edad a consecuencia de comprender la realidad.

Con todo lo anteriormente mencionado, la presente investigación tiene como objetivo recopilar documentos científicos sobre las actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años.

METODOLOGÍA

El presente estudio es una revisión sistemática, en esta línea de pensamiento, según

(Manterola, Astudillo, Arias y Claros, 2013) señalan que una revisión sistemática (RS), es un artículo de “síntesis de la evidencia disponible”, en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Para lo cual luego de recolectar los artículos de interés estos fueron analizados, comparando, la evidencia que aportan con la de otros similares. Se utilizó la metodología de revisión sistemática PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (National Libray of Medicine, 2021). adquiriendo una recopilación bibliográfica vinculada a las palabras claves de este estudio. Se consideraron artículos científicos y académicos disponibles en las bases de datos: Scielo, Dialnet, Scopus, Pubmed, Science Direct. Además de los motores de búsqueda como Redalyc, Google Académico entre otros, considerando las variables de investigación relacionadas con el tema de estudio: desarrollo de las actividades lúdicas y la motricidad gruesa para niños de cuatro a cinco años de edad. Posteriormente se procedió a clasificar las diferentes fuentes bibliográficas que consistieron en diversos artículos científicos y libros publicados principalmente en los años 2019-2024. Estas herramientas de búsqueda fueron seleccionadas debido a su alta confiabilidad, siendo esenciales para el progreso de esta investigación. El proceso de revisión se llevó a cabo a partir del mes de abril del 2024, generándose un análisis exhaustivo de varios documentos que tenían relación con las actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco Años. Durante la búsqueda, se utilizaron operadores booleanos como "OR" y "AND", junto con palabras clave como “Actividades lúdicas”; “motricidad”; “motricidad gruesa”; “juego”; “niños de 4 a 5 años.

Tabla 1

Parámetros que se aplicaron para la inclusión y exclusión de artículos

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
------------------------	------------------------

<p>Trabajos de investigación con preferencia de los últimos 5 años (2019-2024). Artículos científicos publicados en idioma español e inglés. Artículos científicos que tengan información de las palabras claves. Artículos de revistas indexadas. Artículos con enfoques mixtos. Artículos de relevancia</p>	<p>Trabajos de investigación en calidad de tesis. Artículos publicados antes del 2019 Buscadores no confiables. Información sin citas. Información sin relevancia.</p>
--	--

Nota: Elaboración propia

Para la preselección de la información de los criterios de inclusión, se tomó en consideración documentos publicados en el periodo 2019-2024, en idioma español e inglés; mientras que, para los criterios de exclusión, se descartó los artículos que no aportaron con información relevante al propósito del presente estudio.

Una vez indagada la información en todas las bases de datos mencionada anteriormente en una primera fase se obtuvo un total de 2500 artículos relacionados a las variables (Actividades lúdicas y Motricidad gruesa); de los cuales 1800 artículos fueron obtenidos de Google académico, 200 de Scielo, por otra parte 150 se encontraron en Latindex, 230 se adquirieron de Dialnet, Dspace arrojó 70 resultados y Science Direct 50 artículos. En la segunda fase al aplicar los filtros de idioma y año de publicación dieron como respuesta a 1800 artículos, en una tercera fase se eliminó 1550 al examinar los títulos, quedando 250 registrados como útiles; en la cuarta fase de revisión quedaron 30 trabajos investigativos con similitud al tema propuesto, y en una quinta etapa, al realizar un último barrido de información se eliminó 13 documentos al momento de leer el contenido quedando como resultado final 17 estudios los cuales cumplían con los criterios de inclusión..

Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de selección bibliográfica

Nota: Elaboración propia

El proceso de selección bibliográfica para la obtención de información tomó en cuenta los registros identificados con las bases de datos, entre ellas Google académico, Scielo, Latindex, Dialnet, Dspace y Science Direct, donde finalmente se llegó a la inclusión de que diecisiete documentos (17) contienen similitud con el tema propuesto luego de haberlos identificado según la aplicación de filtros como el idioma y el año, mismos que fueron de utilidad para el desarrollo de esta investigación.

RESULTADOS

A continuación, se presenta la tabla 2 en la que se da a conocer los resultados obtenidos para la revisión sistemática, teniendo un producto de 17 estudios como muestra final. Para la procedencia de la información se empleó la siguiente codificación: 1. Autor, 2. Año, 3. Título, 4. Objetivo del estudio, 5. Tipo de producto científico, 6. Hallazgo y conclusiones.

Tabla 2

Investigaciones de las variables: Las actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años.

No.	Autor	Año	Título	Objetivo	Tipo de producto científico	Hallazgo y conclusiones
1	Luna H. Johanna y Gutiérrez C. Manuel	2022	Actividades lúdicas y deportivas en la formación inicial de los estudiantes de Educación Básica General	Comprobar la influencia de un sistema de actividades lúdicas y deportivas en el desarrollo de sus habilidades motrices.	Artículo científico	<ul style="list-style-type: none"> - Importancia de la lúdica, y su relación con la actividad Deportiva. - Beneficios que proporciona la práctica físico-deportiva moderada en el ámbito físico, fisiológico, psicológico y social. - Definición de juegos.
2	Vásquez Zavaleta,	2022	Actividades lúdicas para	Determinar la relación	Tesis de Grado	- Incidencia de las actividades lúdicas en el

	Carmen Gabriela		desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños de primer grado de Primaria, de una institución educativa de Chiclayo.	entre las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotor grueso de los niños de primer grado de primaria de una institución educativa de Chiclayo.(Perú)	Académico	desarrollo motor grueso de los niños. - Dimensiones del juego <ul style="list-style-type: none">• El juego sensorio-motriz,• El juego simbólico. conocido también como sociodramático o representacional.• El juego de reglas.
3	Brito Villacís Ana Alexandra	2023	Actividades lúdicas para la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años del nivel inicial 2 de la escuela de educación básica "Gral. Juan Lavalle" de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.	Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en niños de educación inicial dentro de su entorno educativo.	Tesis pregrado	- Beneficios que aportan las actividades lúdicas. - Características de actividades lúdicas. - Rol del Educador en el desarrollo de actividades lúdicas. - Tipos de Juego. - Importancia de la motricidad gruesa. <ul style="list-style-type: none">• Esquema corporal• La comunicación gestual• Técnicas de relajación• Ejercicios de equilibrio
						<ul style="list-style-type: none">• Ejercicios de Coordinación y lateralidad.

4	Landa Pico, D.P.; Chiliquinga Sifas, G.S.; Arroba López, G.A.; Ballesteros Casco, T.Y.	2023	Juegos lúdicos para mejorar la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años.	Analizar la relación existente entre los juegos lúdicos y el desarrollo motor grueso de niños entre 4 y 5 años.	Artículo Científico	<ul style="list-style-type: none"> - La lúdica y el desarrollo. - La lúdica como un medio de aprendizaje. - Beneficios del uso de la lúdica. - Motricidad gruesa. - El juego como estrategia en el desarrollo infantil.
5	Otoya Jiménez, Bélgica	2023	Actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en niños (as) de 4 años de la I.E. N° 216 – La Cruz, Región Tumbes.	Aplicar actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en niños (as) de 4 años de la I.E. N° 216 – La Cruz, Región Tumbes	Tesis Maestría	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en niños (as) de 4 años.
6	Chui Betancur, Heber; Romero Y.; Yesly Y.; Pérez A-,	2024	Actividades lúdicas para el desarrollo psicomotriz en niños de la primera	Determinar la influencia del programa de actividades lúdicas para el desarrollo perceptivo motriz en	Artículo Científico	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo perceptivo motriz y el juego. - Las actividades lúdicas y el desarrollo pleno. - Intervención de un

	Katia		infancia.	niños de 4 y 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial San Juan Bautista Puno-Perú.		programa de actividades lúdicas.
7	Almeida, Lidia; Wołóńciej, Mariusz	2019	Jugando aprendo de mi País Desarrollo de las habilidades motrices de los niños menores de 5 años.	Conocer el desarrollo de las habilidades motrices de los niños menores de 5 años.	Publicación Ministerio de Educación	<ul style="list-style-type: none"> - Papel de la motricidad en el desarrollo de niñas y niños. - Motricidad gruesa. - Construcción y evaluación de ejercicios de motricidad. -
8	Bernate, Jayson	2021	Educación Física y su contribución al desarrollo integral de la motricidad.	Realizar una revisión bibliográfica-sistémica en bases de datos especializadas sobre la importancia y relevancia de la motricidad en la población infantil.	Artículo Científico.	<ul style="list-style-type: none"> - El desarrollo de la motricidad infantil como eje fundamental en el funcionamiento cognitivo del niño. - La manifestación de la motricidad en el niño para el desarrollo de sus habilidades motoras. - El juego como la principal herramienta por parte de los pedagogos y educadores físicos para el desarrollo de motricidad en los infantes.

9	Moreira , Mercedes	2022	Implementación de los Rincones Lúdicos para el Desarrollo de la Motricidad Fina de Los Estudiantes de 2 a 3 Años del Centro de Desarrollo Infantil “Luz y Progreso”.	Implementar rincones lúdicos para el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil Luz y Progreso.	Artículo Científico.	<ul style="list-style-type: none"> - Motricidad. - Los rincones lúdicos en la educación. - Motricidad gruesa. - Actividades lúdicas.
10	Carpinelli, Jimena	2022	El cuerpo en psicoanálisis desde la perspectiva de Freud y Lacan.	Desarrollar el concepto de cuerpo desde el psicoanálisis, mediante la construcción teórica del mismo privilegiando dos autores: Sigmund Freud y Jacques Lacan.	Artículo Científico	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto de cuerpo desde el psicoanálisis. - La noción de cuerpo desde los tres registros de la experiencia psicoanalítica: lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario.
11	Miraflores , Emilio; Rojas, Isabel	2023	La psicomotricidad vivenciada de Aucouturier como mejora del retraso madurativo motor en niños de 4 años	Demostrar que la metodología de Psicomotricidad Vivenciada de Bernard Aucouturier (2004), permite una mejora del retraso madurativo motor en niños de 4 años.	Artículo Científico.	<ul style="list-style-type: none"> - Psicomotricidad vivenciada, la que más respeta los ritmos de desarrollo de los niños y considera el ámbito emocional.

12	Sánchez Toapanta, Tatiana Hipatia	2019	El desarrollo de la motricidad gruesa en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “San José de Guaytacama” en la parroquia Guaytacama en el año lectivo 2018-2019.	Mejorar el aprendizaje a través del desarrollo de la motricidad gruesa de los infantes de la Unidad Educativa “San José de Guaytacama”.	<ul style="list-style-type: none"> - Psicomotricidad gruesa. - Evolución de la motricidad gruesa. - Dominio corporal dinámico. <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación general - Equilibrio - Ritmo - Coordinación Visomotriz - Dominio corporal estático <ul style="list-style-type: none"> - Tonicidad - Autocontrol - Respiración - Relajación
----	-----------------------------------	------	--	---	---

13	Campaña Quinisquin Marcela	2020	Estrategias lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa enfocada en el equilibrio de menores de cuatro años del	Determinar las principales estrategias lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa enfocada en el equilibrio de menores de cuatro años del C.D.I.	Tesis Pregrado	<ul style="list-style-type: none"> - Motricidad gruesa - Equilibrio - Estrategias lúdicas - Didáctica.
			C.D.I. “Bosque Encantado Dos” en el municipio Valle del Guamuez, Putumayo.	“Bosque Encantado Dos” en el municipio Valle del Guamuez, Putumayo.		
14	Alonso, Yolanda; Pazos, José María	2020	Importancia percibida de la motricidad en Educación Infantil en los centros educativos de Vigo (España)	Aproximarse al conocimiento de la realidad concreta de la práctica motriz y averiguar qué importancia se le da a la misma en el segundo ciclo de Educación Infantil en los centros educativos del Ayuntamiento de Vigo.	Artículo Científico	<ul style="list-style-type: none"> - Motricidad - Movimiento - Análisis de la actividad motriz como parte del currículo de EI.

15	Martínez Otiniano Rosa Edelmira	2020	Actividades lúdicas para desarrollar la Motricidad Gruesa en niños de 4 años de la I.E.I. N° 051 “San Gabriel” Pomalca Chiclayo. Perú. 2019	Determinar la influencia de actividades lúdicas para incrementar la motricidad gruesa, y un diagnóstico del nivel de desarrollo de la motricidad gruesa a través de sus dimensiones: correr, saltar, gatear, caminar, subir – bajar, atrapar, y	Tesis Pregrado.	<p>Estrategia Lúdica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tácticas lúdicas que fomentan el desarrollo de aprendizaje • Importancia de la lúdica en el proceso de aprendizaje <p>Bases Psicopedagógicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El juego: teoría de Piaget (2013) • Desarrollo mental y la
				aplicar las actividades lúdicas para el incremento de la motricidad gruesa.		<p>importancia del juego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoría sociocultural de Vygotsky <p>Motricidad gruesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esquema corporal • Posición corporal • Lateralidad • Ubicación espacial • Locomoción • Movimientos

						<ul style="list-style-type: none"> • Equilibrio • Relajación
16	Ministerio de Educación	2022	Currículo de EGB y BGU	Informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo		- Prácticas Lúdicas: Los juegos y el jugar.
17	Tamay Marilyn	2022	Actividades lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa en niños y niñas de 4 a 5	Diseñar una propuesta metodológica con estrategias para fortalecer la motricidad gruesa en	Tesis Pregrado	<ul style="list-style-type: none"> - La motricidad - Dominio corporal - Las actividades lúdicas

						- El juego
--	--	--	--	--	--	------------

		años a través del juego psicomotriz en la unidad educativa del milenio manuela Garaicoa de Calderón, año lectivo 2019-2020	niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón.			- Teorías del juego - El juego como actividad lúdica.
--	--	--	--	--	--	--

Nota: Elaboración propia

La tabla de resultados muestra la descripción de diecisiete autores de investigaciones académicas, los cuales plasman la conexión entre las actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños que van desde los cuatro años a los cinco, mostrando el nombre del autor o autores de cada investigación, el año de emisión, el título de la investigación, el tipo de producto y los hallazgos y conclusiones, permitiendo la obtención de los aspectos más significativos de la revisión bibliográfica de una forma clara y concreta.

Figura 2

Distribución de los estudios según las bases académicas

Nota: Elaboración propia

En la figura 2 se hace relevancia a las bases de datos utilizadas tomando en cuenta investigaciones de diversas fuentes entre ellas repositorios, artículos entre otras bases académicas, haciendo constar autor, año, título, objetivo, tipo de producto científico y conclusiones sobre las actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años, donde se determina la importancia de aplicar estrategias lúdicas en el desarrollo de la motricidad gruesa para potenciar el desarrollo en niños de este rango de edad.

DISCUSIÓN

Luego de investigar y analizar mediante una revisión sistemática los artículos consultados para la elaboración del presente trabajo, se pudo obtener varios criterios con respecto a la actividades lúdicas y el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años; las citas coinciden en que la aplicación de actividades lúdicas t permiten captar la atención de los alumnos hacia un aprendizaje significativo y conseguir una estimulación correcta de la motricidad gruesa, alcanzando también un funcionamiento óptico de sus movimientos corporales, logrando de esta forma que los niños puedan comunicar y expresar sus necesidades y sentimientos.

Concuerdan Luna y Gutiérrez (2022) y Vásquez (2022) en que las actividades lúdicas por medio de la relación con el entorno permiten que el niño pueda desarrollar de una manera didáctica su motricidad gruesa, a la vez que también conoce y explora su esquema corporal, permitiéndole con ello alcanzar metas educativas planteadas. Además Brito (2023) presta atención a la gran importancia del juego como una actividad lúdica que puede ayudar a la maduración psicomotriz, así como la actividad cognitiva, la socialización y el desarrollo emocional del niño, toda vez que el juego permite obtener un mejor aprendizaje, ya que por su espontaneidad característica puede favorecer la capacidad de imaginar con la realidad, considerándole al juego como algo que va evolucionando ya que empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio, a la vez que es placentero, divertido y voluntario. En concordancia con los anteriores autores Landa (2023) desde un punto de vista primordial ve el uso de la lúdica como un modelo de enseñanza aprendizaje, utilizando como método de control de la conducta, motivación y orientación, determinando una secuencia de rasgos aplicados a la lúdica a nivel educativo como: potenciamiento de la creatividad, desarrollo global, gratificación para los participantes.

De acuerdo a los aportes que comparten Otoy (2023) y Chui et al. (2024) las actividades lúdicas pueden contribuir a la salud física, emocional y cognitiva de las niños y niños, aprovechando los juegos y los deportes al aire libre, así como de enriquecer comportamientos positivos en los menores como la confianza en sí mismo, alta autoestima, diálogo, voluntad de participación, esforzarse por competir y en divertirse, así como también lograr el

descubrimiento de la corporeidad produciéndoles disfrute, maduración, motivación y satisfacción, expresiones que son características del estado inherente e ideal en niños de cuatro a cinco años de edad.

Coinciden Almeida y Wołóńcej (2019), Bernaté (2021) y Moreira (2022), en que la motricidad tiene relación con la capacidad de movimiento en respuesta a un objetivo o intención de comunicar, expresar y relacionarse con los demás, incluyendo aspectos como la coordinación, el equilibrio y el tono; de tal forma que contribuye de manera importante para el desarrollo armonioso de la personalidad, debido a que permite desenvolverse en los niños y niñas no solo su motricidad gruesa, sino también las emociones, por tanto, les permitirá integrar y finalmente ser sociables.

Admiten Sánchez (2019), Campaña (2020), Martínez (2020) y Miraflores y Rojas (2023) que la motricidad gruesa hace referencia a la locomoción y al desarrollo postural, en niños de cuatro a cinco años se la puede desarrollar de forma integral ya que es una etapa ideal para su crecimiento, desenvolvimiento y habilidades psicomotrices, con respecto al movimiento, estabilidad y equilibrio con el trabajo conjunto de brazos, piernas, cabeza y demás miembros involucrados, esto significa que el niño a través de la motricidad gruesa podrá desenvolverse adquiriendo las habilidades para dirigir el cuerpo con movimientos o desplazamientos aprendiendo a ser cada día más coordinados, precisos y equilibrados, lo que hará que el niño sea seguro y tenga confianza de sí mismo.

En relación al criterio de estos autores, se puede acotar lo sustentado por Tamay (2022) en concordancia con Luna y Gutiérrez (2022), Vásquez (2022) que para desarrollar la motricidad gruesa es importante aplicar estrategias lúdicas, lo cual contribuye al progreso físico del niño y lo ayudan a mejorar su coordinación, fuerza y equilibrio; además, también son esenciales para su adelanto cognitivo y emocional, ya que a través del movimiento se conoce que el niño puede experimentar el mundo y aprender a interactuar con él. Por consiguiente, posterior a la aplicación de las actividades lúdicas los niños podrán desenvolverse en actividades motrices gruesas logrando demostrar el control de movimiento en su cuerpo. Es así que se considera que el desarrollo de la motricidad gruesa es fundamental en la niñez y debe ser fortalecida también en niños de cuatro a cinco años.

CONCLUSIONES

- La selección bibliográfica empleada fue satisfactoria ya que existe una gran cantidad de autores que definen las actividades lúdicas y el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de cuatro a cinco años y otras que relacionan a estas dos definiciones, siendo útil para la elaboración del presente artículo académico de revisión sistemática.
- Se definen a las actividades lúdicas como un enfoque de intervención basado en el juego entendido como una actitud que caracteriza las actividades de aprendizaje infantil; las mismas suelen ser espontáneas y libres, favorecen la capacidad de fantasear con la realidad. A nivel educativo para la enseñanza aprendizaje, las actividades lúdicas sirven como método de control de la conducta, motivación y orientación para un desarrollo global y aumento de la creatividad.
- Las estrategias lúdicas desempeñan un papel significativo en el desarrollo de la motricidad gruesa, ya que, a través de ellas, el niño aprenderá desde la interacción externa de su contexto y de su cuerpo, mejorando las dimensiones de la motricidad: coordinación, fuerza y equilibrio; además, es fundamental para su adelanto cognitivo y emocional, ya que a través del movimiento el niño experimenta el mundo y aprende a interactuar con él. Por consiguiente, los niños de cuatro a cinco años una vez que se les aplique las actividades lúdicas, en lo posterior podrán desenvolverse en su motricidad gruesa, logrando demostrar el control de movimiento en su cuerpo.
- En definitiva, para lograr un desarrollo integral de los niños de cuatro a cinco años es necesario identificar cuáles son las actividades lúdicas que aportan al desarrollo de la psicomotricidad gruesa, a fin de mejorar su coordinación motora, teniendo en cuenta además de la edad sus diferencias individuales.
- Es necesario que a futuro se innoven actividades lúdicas en la rutina de clases como una estrategia didáctica que ayude al desarrollo de la motricidad gruesa, y mejore el desenvolvimiento corporal de ellos niños de cuatro a cinco años, teniendo en cuenta que es una edad ideal en la que se puede producir las mejores adquisiciones y habilidades

psicomotrices y aplicar importantes adelantos educativos en cuanto a la estructuración corporal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, L., & Wołóńcej, M. (Marzo de 2019). *Ministerio de Educación*. Obtenido de Jugando aprendo de mi país: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Marzo-2019.pdf>
- Alonso, Y., & Pazos, J. (2020). Importancia percibida de la motricidad en Educación Infantil en los Centros Educativos de Vigo (España): *Educ. Pesqui., São Paulo, v. 46*. Obtenido de <https://www.scielo.br/j/ep/a/B6szgJmpzFrXXpdgvxsZ8ht/?format=pdf&lang=es>
- Arufe Giraldez, V., Pena García, A., & Navarro Patón, R. (2021). Efecto de los programas de Educación Física en el desarrollo motriz, cognitivo, social, emocional y salud de niños de 0 a 6 años. Una revisión sistemática. Obtenido de <https://doi.org/10.17979/sportis.2021.7.3.8661>: https://revistas.udc.es/index.php/SPORTIS/article/view/sportis.2021.7.3.8661/g8661_pdf
- Bernate, J. (2021). Educación Física y su contribución al desarrollo integral de la motricidad. Vol.16 no.2. Obtenido de Revista PODIUM: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522021000200643
- Brito Villacís, A. (2023). *Actividades lúdicas para la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años del nivel inicial 2 de la escuela de educación básica "Gral. Juan Lavalle" de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo*. [Trabajo Licenciatura. Universidad Nacional de Chimborazo]. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/12246/1/UNACH-EC-FCEHT-EINC-004-2024.pdf>
- Campana, M. (2020). *Estrategias lúdicas para fortalecer la motricidad gruesa enfocada en el equilibrio de menores de cuatro años del C.D.I. "Bosque encantado Dos"*.

[Trabajo licenciatura. Universidad Santo Tomás] Retrieved from
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/29350/2020marcelacampa%203%B1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Carpinelli, J. (2022). El cuerpo en Psicoanálisis desde la perspectiva de Freud y Lacan.

Retrieved from

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/147845/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chui Betancur, H., Romero Y., Yesly Y., & Pérez A-, K. (2024). *Actividades lúdicas para el desarrollo psicomotriz en niños de la primera infancia*. Retos, número 51, ps.

753-762. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9158194.pdf>

Condori Capia, S. (2019). *Motricidad Gruesa y Estrategias Lúdicas utilizadas en el trabajo con niños de 4 años de las instituciones de Educación Inicial del Distrito Alto de la Alianza*. [Tesis Licenciatura. Universidad Privada de Tacna]. Obtenido de:

<https://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12969/1364/Condori-Capia-Susy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cueva Japa, R., & Cueva Japa, W. (2022). *Los juegos lúdicos para mejorar la motricidad gruesa en niños de cinco años del distrito de S.M.P, Lima 2022*. [Tesis

Licenciatura. Universidad César Vallejo]. Obtenido de:

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/125350/Cueva_JRR-Cueva_JWP-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Delgado, V., & García, I. (2019). Estrategia metodológica dirigida a la preparación de los docentes de la educación inicial para el desarrollo de las habilidades básicas.

Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/3606/360671311018/>

Frías Sánchez, C. (2019). *Cien situaciones didácticas de motricidad*. México: Trillas.

Jiménez Tamayo, R., Ludeña Jaramillo, L., & Medina León, C. (2022). Actividades lúdicas (Juegos Tradicionales) como dinamizador de las relaciones interpersonales.

Obtenido de Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social “Tejedora”: Vol. 5, No.9.

<https://publicacionescd.uileam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/285/468>

- Landa Pico, D., Chilibingua Sifas, G., Arroba López, G., & Ballesteros Casco, T. (2023). Juegos Lúdicos para mejorar la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años. *Conciencia Digital*, 6(1.4), 489-505. Obtenido de <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v6i1.4.2010>
- Luna H., J., & Gutiérrez C., M. (2022). Actividades lúdicas y deportivas en la formación inicial de los estudiantes de Educación Básica General. *Ciencia y Deporte vol.7 no.2*. Obtenido de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-17732022000200001
- Martínez Otiniano, R. (2020). *Actividades lúdicas para desarrollar la Motricidad Gruesa en niños de 4 años de la I.E.I. N° 051 "San Gabriel" Pomalca Chiclayo. Perú. 2019*. [Tesis Licenciatura. Universidad Católica Los Ángeles Chimbote]. Obtenido de https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/17848/ACTIVIDADES_LUDICAS_COORDINACION_MOTRICIDAD_GRUESA_MARTINEZ_OTINIANO_ROSA_EDELMIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ministerio de Educación. (2022). *Curriculo de EGB y BGU*. Retrieved from <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/EF-completo.pdf>
- Miraflores , E., & Rojas, I. (2023). *La psicomotricidad vivenciada de Aucouturier como mejora del retraso madurativo motor en niños de 4 años*. *Retos*, 50, 737-745 Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9073997.pdf>
- Moreira , M. (2022). Implementación de los Rincones Lúdicos para el Desarrollo de la Motricidad Fina de Los Estudiantes de 2 a 3 Años del Centro de Desarrollo Infantil "Luz y Progreso". Vol 7, No 2. Obtenido de Revista multidisciplinar de innovación y estudios aplicados: <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3686/html>
- Otoya Jiménez, B. (2023). *Actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en*

- niños (as) de 4 años de la I.E. N° 216 – La Cruz, Región Tumbes.* [Tesis maestría. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Obtenido de https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/12808/Otoya_Jimenez_Belgica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ramón Rafaelo, A. (2022). *Actividades lúdicas y la motricidad gruesa en niños de 5 años de nivel inicial en la institución educativa María, Huánuco, 2022.* [Tesis licenciatura. Universidad Católica Los Ángeles Chimbote]. Obtenido de https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/29565/ACTIVIDADES_LUDICAS_JUEGO_SIMBOLICO_MOTRICIDAD_GRUESA_RAMON_RAFAELO_ANITA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Sánchez Toapanta, T. (2019). *El desarrollo de la motricidad gruesa en el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “San José de Guaytacama” en la parroquia Guaytacama en el año lectivo 2018-2019.* Universidad Técnica de Cotopaxi. [Trabajo maestría. Universidad Técnica de Cotopaxi]. Obtenido de repositorio.utc.edu.ec: <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6010>
- Secretaría Nacional de Planificación. (2024). *Plan de Desarrollo para el nuevo Ecuador 2024-2025.* Obtenido de <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/02/PND2024-2025.pdf>
- Tamay, M. (2022). *Actividades lúdicas para fortalecer la Motricidad Gruesa en niños de 4 a 5 años a través del juego psicomotriz en la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón, año lectivo 2019-2020.* [Trabajo licenciatura. Universidad Politécnica Salesiana]. Retrieved from <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22377/4/UPS-CT009696.pdf>
- Tito Mendoza, A. (2018). *Nivel de la motricidad gruesa de los niños de 3 años de edad de la institución educativa “Francisco Corbetto Rocca” n° 22240 de la provincia de Chincha.* [Para optar el título de segunda especialidad profesional en educación inicial. Universidad Nacional de Huancavelica]. Retrieved from

<https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c04afb67-b7d1-4406-9af5-fbe13c8dd11b/content>

Truco Baldovino, E. (2019). *Programa de actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en 40 Niños Entre los 3 y 5 Años del Centro de Desarrollo Infantil en San Benito Abad*. Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. Obtenido de <https://repositorio.cecar.edu.co/server/api/core/bitstreams/57f983f0-c7a8-47f4-9311-f26507ae4287/content>

Vásquez Zavaleta, C. (2022). *Actividades lúdicas para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños de primer grado de Primaria, de una institución educativa de Chiclayo*. [Tesis maestría. Universidad César Vallejo]. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/97611/V%c3%a1squez_ZCG-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y